

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Dra. Crisálida Villegas

ESCENARIOS, INSTITUCIONES E INVESTIGADORES EN AMÉRICA LATINA

18 de Febrero, 2026

Pedagogos Latinoamericanos

Un caso desde Suramérica

Venezuela
Félix Adam (1921-1991)

Colombia
Aguntín N. Cballero (1880-1975)

Brasil
Darcy Ribeiro (1922-1997)

Ecuador
Gonzalo R. Orbe (1909-1994)

Perú
José A. Encinas (1888-1958)

Bolivia
Elizardo Pérez (1892-1980)

Paraguay
Ramón I. Cardozo (1876-1943)

Argentina
Olga Cosettini (1898-1914)

Chile
Darío E. Salas (1881-1941)

Uruguay
José P. Barrán (1934-2009)

Crisálida Villegas González

LIBROS

FEREDIT
Fondo editorial

VISIBILIZANDO INVESTIGADORES EN AMÉRICA LATINA
Escenarios e Instituciones

Crisálida Victoria Villegas González

OTROS PENSADORES Y PEDAGOGOS LATINOAMERICANOS

FIDEL AZUAJE
NORIS ESCALONA
BOLIVIA ROMERO
NORIS CASTILLO
GIUSEPPE SIRACUSA
ZORAIDA ARAUJO
JUDITH GARCÍA
DAISY VILLEGAS
ELSY GONZÁLEZ
ANTONIO COLMENAREZ
ELYS BRICEÑO
MERYS BRACHO
ELDA MELÉNDEZ
TERESA ASCANIO
SIRSE PULIDO

Homenaje al Dr. Basiffo Sánchez Aranguren

MUJERES VENEZOLANAS

Teorías Epistemológicas y Educativas Latinoamericanas Revisitadas desde la Transcomplejidad

Nancy Schavino y Crisálida Villegas

REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Burga y Tello, 2024

-A pesar del crecimiento en la producción científica persisten desigualdades en la distribución de recursos y en la visibilidad global de los resultados

REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Unesco, 2024

- Las empresas latinoamericanas invierten poco en I+D, 30%
- Pocas instituciones de investigación gubernamental
- Acceso limitado a oportunidades de financiamiento, presupuestos inadecuados
- Niveles deficientes de infraestructura y equipos de laboratorio
- Salarios insuficientes
- 0,36% de patentes (2021)
- Dificultades para traducir la investigación en innovación de impacto
- Aumento en un 50% el número de estudiantes de doctorado (2012 a 2021)
- Énfasis creciente en reconceptualizar la calidad y el impacto social de la ciencia y la tecnología más allá de las métricas económicas.

REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA

González-Díaz et al, 2022

- Buenas prácticas en la redacción y citación
 - 23,86% de autocitas
 - No reconocen aspectos ontoepistémicos de la investigación
- El nivel de la producción científica es
- Muy alta en Brasil
 - Alta en México
 - Media en Argentina, Chile y Colombia
 - Baja en Venezuela, Cuba y Perú
 - Muy baja en Ecuador, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Republica Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA

González-Parías et al, 2022

REVISTA CIENTÍFICA

Vol. 18, No.3 (2022) septiembre-diciembre ISSN electrónico: 1683-8947

**biblio-
tecas
anales
de inves-
tigación**

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN AMÉRICA LATINA
INDEXADA EN SCOPUS 2010-2021

- Venezuela paso del puesto 6(2010) al 11(2021)
- Revistas en América Latina indexadas en Scimago paso de 655 (2010) a 932 (2021). Venezuela de 44 a 31
- De 78,8(2010) a 88,4% (2021) en la modalidad de Open Acceso en América Latina

REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Vol. 60, Núm. 2 2023 (MAYO-AGOSTO)

ISSN-e 1988-3129

**Política y
Sociedad**

Vásquez y Posadas, 2020

- La cantidad de documentos científicos publicados en bases de datos como Scopus ha aumentado en América Latina entre 2017-2020
- Ha disminuido la cantidad de citación (impacto social)

FACTORES LIMITANTES

➤ **Investigadores**
23,86% autocitas

➤ **Políticas científicas**

➤ **Recursos**
0,58% PIB
Brasil
México
Argentina

60% migraron
Imagen dogmática

(Jiménez et al, 2025)
(González Díaz, 2022)

CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS

País	Nombre	Aporte
Argentina	-Gabriel Rabinovich Químico -Sandra Diaz, Ecóloga	-Proteína Galectine Cáncer y esclerosis múltiples -Premio Tyler, 2025 nobel del ambiente
Bolivia	-Kathrin Barboza Bióloga -Teresa Gisbert Arquitecta	-Biodiversidad y Conservación -Preservación del patrimonio nacional y la iconografía (2011) (Sandoval, 2014)
Brasil	-Johana Doberreiner Agrónoma Sexta científica del país -Milton Santos Abogado y Geógrafo	-Fijación biológica del nitrógeno Brasil segundo productor mundial de soja -Teoría geográfica desde la periferia, basada en la razón y la emoción por un mundo mejor (Espinoza, 2013)

CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS

País	Nombre	Aporte
Colombia	Rafael González Físico	Altermagnetismo de la materia no convencional. Avance científico más relevante a nivel mundial, 2019
Chile	Andrés Escala Astrofísico Lucio Mater, Simone Callegari (Zúrich) y Stelios Kazantzidis (Ohio)	Teoría sobre los agujeros negros supermasivos, 2016 (Osorio, 2016)

CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS

País	Nombre	Aporte
Costa Rica	Jeannette Benavides Química, master Bioquímica, PhD fisicoquímica	Métodos de análisis de en aflatoxinas en los fluidos del cuerpo en humano (medicina) Nanotecnología y biosensores en la NASA
Cuba	María Amparo Pascual Bioestadística	Fundo el Cenel (pruebas clínicas de productos médicos-farmacéuticos o biotecnológicos, 1991 (Cabal y Rodríguez, 2015)

CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS

País	Nombre	Aporte
Ecuador	Edgar Carrera Bruce Hoseneisen Físicos	Partícula de Dios en el origen del universo (Ayala, 2015)
Guatemala	-Ricardo Bressani Químico -Aida Cifuentes Química Bióloga Manejo integral de pacientes VIH	Diversos tipos de harinas de algodón, de leguminosas, de plátanos y cereales para resolver problemas nutricionales -Edad fetal (1986) -Estrogen-Aid
México	Fidencio Tapia Ingeniero	Premio nacional de innovación, 2025 en Aeronáutica por AKXO, dron avión autónomo

CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS

País	Nombre	Aporte
Panamá	-Rolando Gittens Dr en Bioingeniería -Miguel Pérez Pinzón (Director Universidad de Miami)	Investigación biomédica, tejido cerebral porcino para revertir daños degenerativos del cerebro después de un caso de isquemia
Perú	Rosa Vásquez Espinoza Ciencias	Biodiversidad y saberes indígena Premio UNESCO, 2025
República Dominicana	Idelisa Bonelly Bióloga, entre las 10 mujeres que lideran la ciencia el LATAM	Creación del primer santuario de ballenas jorobadas en el Atlántico Norte Ecoturismo en el país

CIENTÍFICOS CONTEMPORÁNEOS

País	Nombre	Aporte
Uruguay	Rafael Rodi Bioquímico	Enfermedades neurodegenerativas Envejecimiento saludable Científico influyente 2025 Universidad de Stanford
Venezuela	Barlin Olivares Campos Agrónomo	-IA para el control de plagas y sanidad vegetal. Proyecto CitriData, España -Investigador influyente, 2024 Avances tecnológicos -Tren electromagnético -Satélite Miranda, 2011 (Ayrout, 2014)

PRECURSORES IA

Alan Turing sentó las bases teóricas de la IA.

John McCarthy considerado el padre de la Inteligencia Artificial porque acuñó el término en 1955

Marvin Minsky pionero en el estudio de redes neuronales

Allen Newell y Herbert Simón crearon el primer programa de IA en la historia

Geoffrey Hinton considerado el padre de la IA de la era actual. Impulsor del aprendizaje profundo

Universidades

Redes Académicas

Espacios de Investigación

Organizaciones Internacionales

Centros de Investigación gubernamentales

ORGANISMOS INTERNACIONALES

193
miembros plenos
7 asociados
Venezuela,
1946

- Apoyo a la investigación con programas que promueven la ciencia abierta, la cooperación internacional, la protección de los investigadores y la ética en la IA
- En la región financia proyectos a través de programas de Naciones Unidas catalizando agendas locales en Hidrología y Desarrollo Sostenible
- Reconocimiento a laboratorio de semilla Cebisa en agricultura sostenible y soberanía alimentaria en Mérida (Ultima Noticia, 2026).

ORGANISMOS INTERNACIONALES

**BANCO
MUNDIAL**

**189 miembros
Estados Unidos**

- Financia proyectos en educación, salud, infraestructura, agricultura y ambiente
- Su centro de investigación realiza análisis económicos y estudios sobre pobreza, innovación, desarrollo sostenible para informar políticas globales
- Publica indicadores claves: investigadores por millón de habitantes y gastos en I+D (% de PIB)
- Préstamos y subsidio para programas de ciencia, tecnología e innovación en Argentina y Perú (Prociencia)

ORGANISMOS INTERNACIONALES

48 países miembros
26 prestatario de América
Latina y el Caribe, entre estos
Venezuela
22 no prestatario, entre estos
Estados Unidos

Su departamento investigación (RES):

- Genera análisis macro y microeconómicos
- Asesora en políticas
- Desarrolla base de datos cuantitativas
- Colabora con gobiernos, academia y opinión pública para maximizar el impacto de sus estudios en la región
- Apoya proyectos en áreas como cambio climático, género y centros regionales
- Panamá con el Indicasat AIP

ORGANISMOS INTERNACIONALES

**38 países
miembros
Venezuela no
es miembro**

- Promueve políticas que fomentan la excelencia científica, la colaboración internacional y la transferencia de conocimiento entre sectores públicos y privados
- Promueve la movilidad y acceso abierto al conocimiento con énfasis en la competitividad y la transferencia tecnológica
- Promueve el crecimiento económico basado en el conocimiento en áreas como ciencias sociales, ingeniería, salud y ciencias sociales
- Publica informes como la Estrategias de la Innovación de la OCDE que aprovecha datos recientes para impulsar políticas de largo plazo en investigación y desarrollo
- Mide indicadores de inversión y resultados en ciencia y tecnología

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

**35 miembros
Venezuela se
retiró en 2019**

- Promueve la investigación científica en las Américas a través de su Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT)
- Formula e implementa políticas para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas en sus estados miembros
- Fomenta la cooperación solidaria en ciencia, tecnología e innovación
- Realiza iniciativas como diálogos interamericanos y programas para elevar las competencias regionales en investigación
- Impulsa vocaciones investigativas en la región
- Galardona a científicos destacados
- Organiza eventos para promover la cultura científica
- En el Salvador se realiza el Proyecto de innovaciones científicas CENTA-OEA, 2021-2024 (OAS, 2016)

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

46 miembros plenos
14 asociados
Venezuela
es miembro

- Impulsa políticas de CTI para el desarrollo productivo sostenible de la región
- Realiza informes como el Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo 2025
 - *Aumentar la inversión en I+D
 - *Fomenta la coordinación entre gobierno, universidades y empresas
- Apoya clúster productivos con 712 proyectos activos en 20 países, enfocados en sectores agrícolas, manufactureros y tecnológicos para enfrentar la competitividad y el cambio climático
- Organiza foros como CILAC y la Conferencia de Ciencia, Innovación y TIC (CITIC) promoviendo gobernanza de CTI y enfoques territoriales
- Convocatorias para Revista como Notas de Población, 2026 y cursos de ILPES

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

898 instituciones

56 países

FLACSO

CEIL-PIETE/

CONICET

Argentina

- Grupos de trabajo/conectar centros de investigación, investigadores y políticas publicas
- Espacios de formación y Red de postgrado/colabora en la formación de agentes gubernamentales, activistas y periodistas
- Promoción de la investigación mediante becas y convocatorias
- Publicaciones y acceso abierto
- Más de 4.200 libros

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

372 miembros
académicos de
diversos países de
la región y latinos
en otros países
17 países
Sede Venezuela

- Promueve el avance de las ciencias exactas, naturales y sus aplicaciones
- Fomenta la cooperación entre instituciones científicas y el intercambio de investigadores y conocimientos
- Promueve actividades científicas regionales
- Realiza estudios de política científica
- Promueve la educación científica
- Apoya redes científicas regionales
- Genera conciencia sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo social y productivo en Latinoamérica (ACAL, 2024).

REDES DE INVESTIGACIÓN AL

Red de Centros de
Investigación en
América Latina y el Caribe

350 institutos
599 expertos
Red del BID

- Se enfoca en mejorar la calidad de la investigación y enriquecer el debate sobre políticas públicas
- Proporciona recursos para analizar problemas prioritarios, fortaleciendo la agenda de desarrollo regional
- Financia estudios sobre temas económicos y sociales claves mediante subvenciones vía licitaciones

REDES DE INVESTIGACIÓN AL

28 países miembros

Colaboradores

UNESCO

BID

OEA

- Recopila y procesa las estadísticas de ciencia y tecnología para Iberoamérica, EEUU y Canadá
- Normalización y estandarización mediante manuales metodológicos
- Recopilación y difusión de la información
- Gestión de servicios federales
- *eduroam, plantean wi-fi seguro para estudiantes y docentes en universidades
- *La Referencia, buscador de acceso abierto a la producción científica de la región
- Capacitación y cooperación interna
- En el 2026 se plantea medir indicadores de innovación verde e impacto de la IA

REDES DE INVESTIGACIÓN AL

Red de redes
13 redes de países
latinoamericano
Venezuela no participa

- Proveer conectividad de alta velocidad, mediante la gestión de una red de fibra óptica submarina y terrestre (proyecto BELLA)
- Fomenta la colaboración científica mediante la creación de comunidades de investigación en áreas astronomía, en proyectos como datos de telescopios en Chile

REDES DE INVESTIGACIÓN AL

- Promover la colaboración científica
- Publicar investigaciones (más de 1000) en revistas asociadas (24)

700 investigadores
18 países de la región
Sede Ecuador

REDES DE INVESTIGACIÓN AL

No se conoce
número de
miembros
Sede Paraguay

- Potencia competencias investigativas
- Organiza equipos multinacionales para proyectos conjuntos
- Divulgación científica con énfasis en enfoques multidisciplinar
- Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades

REDES DE INVESTIGACIÓN AL

Red en el ámbito educativo
Mas de 600 miembros
Sede Colombia y Cuba

- Promueve la investigación en la epistemología pedagógica, la pedagogía crítica y las pedagogías emergentes
- Formación
- Eventos y publicaciones

REDES DE INVESTIGACIÓN AL

Red de investigación
Mas de 100 miembros
Sede Venezuela

- Promueve la investigación transcompleja
- Divulgación: más de 200 libros, dos revistas y varias guías
- Formación: cursos, diplomados y posdoctorados
- Eventos varios

PARA REFLEXIONAR

- ¿Estará Venezuela realmente en una posición de baja producción investigativa?
- ¿Realmente la citación indica impacto social de la publicación?
- ¿Será la autocitación realmente una práctica negativa en investigadores experimentados?
- ¿Por qué no tratar de hacer una ciencia más práctica desde y para América Latina?